

AVALIAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE EM PACIENTES MORADORES EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA.

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 08/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8017200

Eleonora Soubihe Mendes¹

Marco Túlio Aguiar Mourão Ribeiro²

Resumo

Introdução: O envelhecimento populacional e o aumento de doenças crônicas trouxeram como consequência um novo cenário onde se torna necessária uma abordagem adequada à população com maior vulnerabilidade. **Objetivos:** Avaliar o perfil e o risco e vulnerabilidade dos pacientes moradores de uma instituição de longa permanência. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, descritivo, com dados obtidos em prontuário com aplicação da escala de risco e vulnerabilidade para atenção domiciliar na atenção primária à saúde (Ribeiro, Fiuza e Pinheiro) em 20 moradores de instituição de longa permanência, no período de agosto a novembro de 2022. **Resultados:** A amostra estudada é composta por mulheres (70%), sendo a maioria com mais de 75 anos (75%) com multi-diagnósticos (75%) e em uso de polifarmácia (95%). Destes pacientes, 40% eram acamados, 30% com PPS inferior a 50%. Após a aplicação da escala foi encontrado o risco muito alto em 50% dos casos, alto risco em 35%, médio risco em 10% e baixo risco em 5%. **Conclusões:** O estudo

demonstrou a alta prevalência de risco e vulnerabilidade da população moradora na ILP, sendo necessária a gestão da atenção em saúde visando à priorização do cuidado e a promoção de qualidade de vida a seus moradores.

Palavras-chave: Vulnerabilidade em Saúde. Fator de Risco. Instituição de Longa Permanência para Idosos. Avaliação em saúde.

Abstract

Introduction: Population aging and the increase in chronic diseases have resulted in a new scenario where an adequate approach to the most vulnerable population is necessary. **Objectives:** To assess the profile and risk and vulnerability of patients residing in a long-stay institution. **Methodology:** This is a cross-sectional, quantitative, descriptive study, with data relating to the application of the risk and vulnerability scale for home care in primary health care (Ribeiro, Fiuza and Pinheiro) in 20 residents of a long-stay institution, in the period from August to November 2022. **Results:** The sample studied is composed of women (70%), aged between 75-84 years (30%) and over 85 years (45%), with multiple diagnoses (75%), in use of polypharmacy (95%). 40% of these patients were bedridden, 30% with PPS less than 50%. After applying the scale, very high risk was found in 50% of the cases, high risk in 35%, medium risk in 10% and low risk in 5%. **Conclusions:** The study demonstrated the high prevalence of risk and vulnerability of the population living in the ILP, requiring the management of health care aimed at prioritizing care and promoting quality of life for its residents.

Keywords: Vulnerability in Health. Risk factor. Long Stay Institution for the Elderly. Health assessment.

Introdução:

Nas últimas décadas a configuração familiar vem se modificando ano após ano, principalmente pela progressiva queda da taxa de mortalidade, que se deu principalmente pelo avanço tecnológico aplicado na área da saúde. A tecnologia médica tem por foco tanto a prevenção quanto o tratamento de doenças antes

desconhecidas, tendo como consequência direta o aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e o aumento da expectativa de vida. Estes e outros fatores vêm transformando nossa sociedade acarretando o envelhecimento progressivo da população (LEAL CORTEZ, 2019).

O envelhecimento populacional por si só não representa sinônimo de adoecimento. Esta nova etapa da vida traz um novo panorama que deve ser gerenciado para uma adequada construção no plano de cuidado, priorizando o foco na prevenção e na melhora da qualidade de vida. O aumento do número de idosos com fragilidade e maior grau de dependência, seja física, mental ou mesmo emocional, traz como consequência o maior índice de institucionalização (LEAL CORTEZ, 2019).

Somando-se ao envelhecimento populacional, a queda da taxa de natalidade vem também alterando a dinâmica familiar, transformando as antes famílias numerosas em famílias pequenas ou mesmo compostas por um único indivíduo (KARSCH, 2003). Tal mudança fez com que o cuidado ao idoso passe a ser cada vez mais terceirizado a pessoas e serviços especializados como as instituições de longa permanência ao idoso (ILPI) (CAMARANO, 2010).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº283 (Brasil, 2005) define como “Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania”.

Este tipo de serviço vem surgindo em grande número, porém ainda é insuficiente para a demanda apresentada, reforçando a necessidade de uma reestruturação nos serviços de saúde ofertados à população com adequada distribuição de recursos.

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são a principal causa de óbito e incapacidade prematura nas últimas décadas de vida. Sendo um dos principais fatores desencadeantes de agudização a não adesão ao tratamento ou mesmo o

uso incorreto dos medicamentos prescritos. Na faixa etária superior a 75 anos, devemos considerar um aumento na prevalência dos déficits cognitivos, auditivos e visuais como fatores complicadores na adequada administração dos medicamentos, contribuindo fortemente na descompensação e hospitalização dos idosos (TEIXEIRA, 2017).

Há que se mencionar ainda a necessidade de longos períodos de internação destes idosos para um novo restabelecimento da homeostase, que muitas vezes apresenta perda funcional após a alta hospitalar. Sendo assim se demonstra a importância na identificação deste risco e vulnerabilidade destas pessoas com objetivo de qualificar o cuidado (TEIXEIRA, 2017).

A demanda trazida pelo crescente número de idosos, a grande diversidade social nos mais variados contextos, evidenciam uma vulnerabilidade individual e social que deve ser mais bem conhecida para um adequado redimensionamento das políticas públicas focando principalmente a equidade, um dos princípios propostos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em 1988. A avaliação de risco e vulnerabilidade estruturada evidenciam dados específicos para auxiliar a gestão do cuidado, levando-se em conta a priorização no tipo de intervenção proposta, equipe necessária e o tempo a ser realizada a ação.

Este estudo tem por objetivo analisar a aplicabilidade da escala de vulnerabilidade e risco para atenção primária à saúde em uma instituição de longa permanência para idosos com o foco na gestão do cuidado oferecido pela equipe de saúde.

Métodos:

Trata-se de estudo transversal, quantitativo e descritivo do perfil epidemiológico das pessoas que vivem em uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI), através de dados obtidos em prontuário clínico social a um questionário semiestruturado e escala de risco e vulnerabilidade para atenção primária à saúde (Ribeiro, Fiuza e Pinheiro).

A ILPI foi escolhida por ser um campo de estágio para o Programa de Residência de Medicina Paliativa. A instituição acolhe 223 idosos em regime de residência, em apartamentos residenciais e enfermarias, femininos e masculinos. Conta ainda com o setor de tratamento especial (STE) com capacidade de oito leitos dedicados a urgências, emergências e cuidados paliativos. Todos os setores são equipados para garantir a acessibilidade e proteção.

A amostra selecionada foi de 20 moradores da ILPI, selecionados randomicamente, do sexo masculino e feminino, e aplicada a escala de risco e vulnerabilidade através de dados obtidos em prontuário clínico social, no período de agosto a novembro de 2022.

Como critérios de inclusão foram considerados idosos que residiam nos apartamentos residenciais, há, pelo menos, seis meses, com diagnóstico clínico estabelecido, clinicamente estáveis, com prontuário contendo as informações necessárias para aplicação da escala a ser estudada.

Foram excluídos do estudo os pacientes que estavam nas enfermarias e setor de tratamento especial, os que saíram da instituição no período do estudo ou não possuíam as informações em prontuário clínico social.

A escala de risco e vulnerabilidade para atenção primária à saúde (Ribeiro, Fiuza e Pinheiro) foi desenvolvida através de relato de experiência realizado por médicos de família e comunidade, aplicada a pacientes acamados e domiciliados atendidos pela equipe na cidade de Fortaleza/CE no período de junho a novembro de 2017. Teve como foco a avaliação e gestão das visitas domiciliares considerando as condições clínicas, os fatores de risco e a vulnerabilidade específica, além de avaliar as condições ambientais e a avaliação do cuidado. São abordados indicadores como: idade, comorbidades, medicamentos, mobilidade, funcionalidade, suporte familiar, escala de performance paliativa (PPS) validada em 2009 no Brasil. Atribui-se um escore de risco específico aos indicadores apresentados e a pontuação obtida é dada a classificação de risco e vulnerabilidade. Munido de tal classificação realiza-se um

planejamento temporal das visitas domiciliares e elenca-se os profissionais para ofertar o cuidado proposto.

Tabela 1. Escala de risco e vulnerabilidade para atenção domiciliar na APS
(Ribeiro, Fiuza e Pinheiro)

Indicador	Situação	Escore de risco e vulnerabilidade:	Pontuação obtida:
Idade	75 a 84 anos	1	
	>85 anos	2	
Multimorbidade	Nº de comorbidades (>= 5)	2	
	Descompensação clínica	5	
Polifarmácia	Nº de medicamentos (>= 5)	2	
Funcionalidade	AVDs instrumentais	1	
	AVDs Básicas e Instrumentais	2	
Mobilidade	Dificuldade de marcha	1	
	Risco de queda	2	
	Acamado	3	
Suporte familiar	Disfunção familiar	1	
	Sobrecarga do cuidador	1	
Fragilidade	Síndrome demencial, depressão, Parkinson, neoplasia, sarcopenia, desnutrição, disfagia, incontinência, Paralisia cerebral.	2 (cada)	
Cuidados	PPS 80 A 100	2	
Paliativos	PPS 50 A 70	5	
	PPS 30 A 50	8	
	PPS < 20	10	
TOTAL			

Tabela 2. Classificação de risco e vulnerabilidade, de acordo com a pontuação e planejamento temporal das próximas visitas.

Classificação de risco e vulnerabilidade	Escore	Tempo médio para planejamento das próximas visitas.
Baixo	Até 5	6 meses a 1 ano
Médio	6 a 10	4 a 6 meses
Alto	11 a 15	2 a 3 meses
Muito alto	Maior que 16	1 a 2 meses

Resultados

A população analisada foi composta em sua grande maioria por mulheres, perfazendo um total de 70%. A maioria apresentou idade superior a 75 anos, sendo 30% com idade entre 75 e 84 anos e 45% com idade superior a 85 anos. Em relação ao número de problemas de saúde, 75% dos indivíduos avaliados apresentaram mais de cinco diagnósticos e 95% faziam uso de cinco ou mais medicamentos cronicamente (poli farmácia).

Foi identificado que 95% dos idosos eram dependentes para as atividades instrumentais de vida diária (AIVD), 70% eram independentes para as atividades básicas de vida diária (ABVD) e 40% de idosos estavam acamados. Dados que corroboram para que 30% da população estudada apresente PPS<50% (Escala de Performance Paliativa), escala amplamente utilizada na medicina paliativa para classificação e avaliação da funcionalidade dos indivíduos.

Após a aplicação da escala de risco e vulnerabilidade foi encontrado o risco muito alto em 50% dos casos, alto risco em 35%, médio risco em 10% e baixo risco em 5%.

Resultados escala de risco e vulnerabilidade

Em uma revisão de literatura (PINTO JUNIOR, 2015), evidenciou-se que a prevalência de idosos frágeis domiciliados foi menor quando comparada aos idosos que vivem em instituições de longa permanência ou hospitalizados.

Estudos prévios demonstram a alta prevalência na fragilidade em idosos domiciliados e institucionalizados, como os realizados na Holanda (GOBBENS,

2010), com idosos domiciliados, onde a prevalência da fragilidade foi de 47,0%; no Brasil, com idosos institucionalizados foi de 52,0% de idosos frágeis (SANTIAGO, 2014); já em pesquisa com idosos hospitalizados (STORTIL, 2013) 95,2% foram considerados frágeis.

Na literatura (BORGES, 2013), encontramos evidenciada a necessidade da identificação precoce da síndrome da fragilidade, visto que esta apresenta alta contribuição na qualidade de vida, funcionalidade e autonomia do idoso.

Conclusão

O progressivo envelhecimento populacional e a nova dinâmica familiar com famílias menores e muitas vezes indivíduos solitários faz com que muitos idosos, principalmente aqueles com alto grau de dependência e fragilidade, passem a viver em instituições de longa permanência para idosos (ILPI).

No presente estudo permitiu uma avaliação e análise de situação dos idosos que viviam em uma ILPI através da utilização de uma ferramenta objetiva para avaliação de risco e vulnerabilidade.

O estudo demonstrou elevada prevalência de idosos moradores na ILPI com escore de risco e vulnerabilidade elevado, ou seja, risco alto ou muito alto, sendo necessária a gestão da atenção em saúde visando à priorização do cuidado e a promoção de qualidade de vida a seus moradores com mais alto risco, a fim de evitar o alto potencial de adoecimento e complicações.

Desta forma foi possível propor um plano de cuidados adequado com foco na reabilitação e prevenção de agravos à saúde desta população.

Este estudo contribuiu para identificar riscos e vulnerabilidades relativas ao indivíduo e ao seu local social, assim como fazer um planejamento adequado do seu plano de cuidados, podendo sugerir que novas políticas públicas possam ser direcionadas para esta população.

Referências

1. LEAL CORTEZ, Antônio Carlos et al. Aspectos gerais sobre a transição demográfica e epidemiológica da população brasileira. **Enfermagem Brasil**, v. 18, n. 5, 2019.
2. KARSCH, Ursula M. Idosos dependentes: famílias e cuidadores. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 19, p. 861-866, 2003.
3. CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange. Como as famílias brasileiras estão lidando com idosos que demandam cuidados e quais as perspectivas futuras? A visão mostrada pelas PNADs. **Cuidados de longa duração para a população idosa: um novo risco social a ser assumido**, p. 93-122, 2010.
4. Pinheiro JV, Ribeiro MTAM, Fiuza TM, Montenegro Junior RM. Ferramenta para avaliação e gestão da visita domiciliar na atenção primária à saúde: um relato de experiência. **Rev. Bras. Med. Fam. Comunidade**. 2019;14(41):1818.
5. N.º, Resolução-RDC. 283, DE 26 DE SETEMBRO DE 2005. **Dispõe sobre o regulamento técnico para**, 2005.
6. Maciel MGS, Carvalho RT. Palliative Performance Scale PPS Versão 2. Tradução brasileira para a língua portuguesa. São Paulo; 2009.
7. TEIXEIRA, Juliana Junqueira Marques; BASTOS, Gabriela Cunha Fialho Cantarelli; DE SOUZA, Ana Carolina Leite. Perfil de internação de idosos. **Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica**, v. 15, n. 1, p. 15-20, 2017.
8. ROMERO, Dalia Elena et al. Internações de idosos por cuidados prolongados em hospitais do SUS no Rio de Janeiro: uma análise de suas características e da fragilidade das redes sociais de cuidado. 2010.
9. LINI, Ezequiel Vitório; PORTELLA, Marilene Rodrigues; DORING, Marlene. Fatores associados à institucionalização de idosos: estudo caso-controle. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 19, p. 1004-1014, 2016.
10. ALENCAR, Mariana Asmar et al. Perfil dos idosos residentes em uma instituição de longa permanência. **Revista brasileira de geriatria e gerontologia**, v. 15, p. 785-796, 2012.
11. PERLINI, Nara Marilene O. Girardon; LEITE, Marinês Tambara; FURINI, Ana Carolina. Em busca de uma instituição para a pessoa idosa morar: motivos

- apontados por familiares. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 41, p. 229-236, 2007
12. BORGES, Cíntia Lira et al. Avaliação da fragilidade de idosos institucionalizados. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 26, p. 318-322, 2013.
 13. FLUETTI, Marina Tadini et al. Síndrome da fragilidade em idosos institucionalizados. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 21, p. 60-69, 2018.
 14. LUCCHETTI, Giancarlo et al. Fatores associados à polifarmácia em idosos institucionalizados. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 13, p. 51-58, 2010.
 15. GOMES, Erika Carla Cavalcanti et al. Fatores associados ao risco de quedas em idosos institucionalizados: uma revisão integrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 19, p. 3543-3551, 2014.
 16. PINTO JUNIOR EP, Marques CG, Silva AVS, Guimarães MAP, Pedreira RBS, Silva MGC. Prevalência e fatores associados ao fenótipo da fragilidade em idosos brasileiros: uma revisão de literatura. **Rev Kairós**. 2015;18(3):353-66.
 17. GOBBENS RJJ, Van Assen MA, Luijkx KG, Wijnen-Sponselee MT, Schols JM. The Tilburg Frailty Indicator: psychometrics properties. **J Am Med Dir Assoc**. 2010;11(5):344-55
 18. STORTIL B, Fabricio-Whebe CC, Kusumota L, Rodrigues RAP, Marques S. Fragilidade de idosos internados na clínica médica da unidade de emergência de um hospital geral terciário. **Texto & Contexto Enferm**. 2013;22(2):452-9.
 19. SANTIAGO LM, Mattos IE. Prevalência e fatores associados à fragilidade em idosos institucionalizados das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. **Rev Bras Geriatr Gerontol**. 2014;17(2):327-37.
-

¹Médica residente do Programa de Cuidados Paliativos pela Universidade Federal do Ceará (UFC). E-mail: noramendes@hotmail.com

²Orientador. Supervisor do Programa de Cuidados Paliativos. Médico do Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC. E-mail: marcotuliomfc@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil